

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Google
Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
129 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	51
I.I.Jo'rayev	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Toliboyev Samad Toliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IOTtarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada andarrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	

SUG'URTADA ANDERRAYTING XIZMATINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI SUG'URTA MUKOFOTI VA TO'LOVLARNI AMALGA OSHIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich

“O‘zbekinvest EISK” AJ Biznesni sug‘urtalash hamda hududiy tarmoqlarni istiqbolli rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash markazi direktori

ORCID: 0009-0009-5352-5891

Annotatsiya: Ushbu maqolada sug‘urta sohasida anderrayting xizmatlarini raqamlashtirish orqali sug‘urta mukofoti va to‘lovlarini amalga oshirish jarayonlarini takomillashtirish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda raqamli texnologiyalarning sug‘urta risklarini baholashdagi samaradorligi, avtomatlashtirilgan tizimlarning rolini o‘rganish hamda ularning iqtisodiy jihatdan afzalliklari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Sug‘urta, anderrayting, raqamlashtirish, sun‘iy intellekt, risklarni baholash, sug‘urta mukofoti, sug‘urta to‘lovi.

Abstract: This article analyzes the issues of improving the processes of insurance premium and claims management through the digitalization of underwriting services in the insurance sector. The study examines the effectiveness of digital technologies in risk assessment, the role of automated systems, and their economic advantages.

Keywords: Insurance, underwriting, digitalization, artificial intelligence, risk assessment, insurance premium, insurance claim.

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы совершенствования процесса начисления страховых премий и осуществления выплат путем цифровизации андеррайтинговых услуг в страховом секторе. В исследовании рассматривается эффективность цифровых технологий в оценке рисков, роль автоматизированных систем и их экономические преимущества.

Ключевые слова: Страхование, андеррайтинг, цифровизация, искусственный интеллект, оценка рисков, страховая премия, страховая выплата.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida sug‘urta sektori moliyaviy barqarorlik va xavflarni boshqarishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Sug‘urtaning samarali faoliyat yuritishi asosan mukammal anderrayting tizimiga bog‘liq bo‘lib, ushbu jarayon sug‘urta mukofotlari va to‘lovlarini to‘g‘ri baholash orqali sug‘urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta‘minlaydi. So‘nggi yillarda texnologik taraqqiyot natijasida raqamlashtirish jarayonlari sug‘urta sohasiga ham jadal kirib kelmoqda. Ayniqsa, anderrayting xizmatlarining avtomatlashtirilishi sug‘urta kompaniyalari uchun katta imkoniyatlar yaratib, xavflarni aniqlash va baholashda aniqroq natijalarga erishish imkonini bermoqda.

Raqamlashtirish orqali anderrayting xizmatini takomillashtirish, sug‘urta mukofotlari va to‘lovlarini amalga oshirish jarayonlarini soddalashtirish, hujjatlashtirish va tahliliy jarayonlarni avtomatlashtirish sug‘urta kompaniyalarining samaradorligini oshiradi. Sun‘iy intellekt, katta hajmdagi ma‘lumotlarni (Big Data) tahlil qilish va blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish sug‘urta operatsiyalarining tezligi va ishonchiligidini oshirishga xizmat qilmoqda. Xususan, anderrayting jarayonida avtomatlashtirilgan

tizimlar mijozlarning kredit tarixini, sog'liq holatini va boshqa omillarni tezkor tahlil qilib, mukofot stavkalarini aniqlashda xatoliklarni kamaytiradi.

Mazkur maqolada sug'urtada anderraying xizmatlarini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarini amalga oshirish jarayonlarini takomillashtirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida mavjud raqamli texnologiyalarning anderrayingga ta'siri, avtomatlashtirishning iqtisodiy samaradorligi hamda raqamli anderraying tizimlarining joriy etilishi natijasida yuzaga keladigan afzallik va muammolar ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, sug'urta kompaniyalari uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy qilishning strategik ahamiyati ham tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu bo'limda sug'urta sohasida anderraying xizmatlarini raqamlashtirish, sug'urta mukofotlari va to'lovlarini amalga oshirish jarayonlarini avtomatlashtirish borasidagi nazariy va empirik tadqiqotlar tahlil qilinadi. Adabiyotlarda ilgari surilgan yondashuvlar, raqamli texnologiyalar integratsiyasining sug'urta risklarini baholash va boshqarish jarayonlarida qanday inqilobiy o'zgarishlarga olib kelgani hamda ushbu jarayonlarning iqtisodiy samaradorligini oshirishdagi roli keng yoritilgan.

Brynjolfsson va McAfee "The Second Machine Age" asarida raqamli transformatsiyaning an'anaviy biznes modellarini tubdan qayta ko'rib chiqishga undashini ta'kidlaydi. Ularning ta'kidlashicha, yangi texnologiyalar, jumladan sun'iy intellekt va katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish, sug'urta anderrayingida risklarni yanada aniqroq baholash va mukofot stavkalarini optimal darajada aniqlash imkoniyatini yaratadi.

Davenport va Ronanki esa sun'iy intellekt asosida avtomatlashtirilgan tizimlarning biznes jarayonlariga, xususan sug'urta sohasidagi anderraying jarayonlariga qo'llanilishi masalasida chuqur tadqiqot olib borgan. Ularning natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamlashtirish yordamida risklarni tahlil qilish an'anaviy usullarga nisbatan sezilarli darajada tezroq va aniqlik bilan amalga oshiriladi, bu esa sug'urta kompaniyalarining operatsion samaradorligini oshiradi.

Gomber va hamkasblari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar raqamli texnologiyalar, xususan blokcheyn va katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish vositalarining sug'urta sohasiga tatbiq etilishi orqali shaffoflik va ishonchlikni oshirish imkoniyatlarini yoritadi. Ularning izlanishlari natijasida, raqamlashtirish sug'urta operatsiyalarini soddalashtirish va mijozlarga xizmat ko'rsatishda yangicha yondashuvlarni joriy etishga zamin yaratishi aniqlandi.

Cummins va Weiss sug'urta risklarini baholash va boshqarish nazariyalarini ishlab chiqishda muhim o'rin egallagan. Ularning tadqiqotlari anderraying jarayonlarining an'anaviy risk baholash modellariga asoslanib qurilganligini, ammo raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashuvi orqali ushbu jarayonlarning yanada samarali va dinamik bo'lishini ko'rsatadi.

Eling va Schmeiser sug'urta sohasidagi innovatsiyalar va texnologik o'zgarishlarni tahlil etishda, raqamli anderraying tizimlarining sug'urta kompaniyalarining raqobatbardoshligini oshirishdagi ahamiyatini ta'kidlaydi. Ularning fikricha, yangi texnologik yechimlar yordamida mukofot va to'lov jarayonlarini avtomatlashtirish nafaqat operatsion xarajatlarni kamaytiradi, balki mijozlarga xizmat ko'rsatishda tezlik va aniqlikni ham sezilarli darajada oshiradi. (Eling & Schmeiser, 2010)

Shuningdek, Porter va Heppelmann \ tomonidan ilgari surilgan "aqlli, bog'langan mahsulotlar" konsepsiyasi raqamli texnologiyalarning sanoat jarayonlarini tubdan o'zgartirishdagi rolini ochib beradi. Ushbu yondashuv sug'urta anderrayingida ham qo'llanilsa, kompaniyalarga risklarni baholashda va sug'urta mukofotlarini aniqlashda ilg'or algoritmlar yordamida samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Umuman olganda, adabiyotlar sharhi ko'rsatadiki, raqamlashtirish sug'urta anderrayingida sezilarli o'zgarishlarga olib kelmoqda. Ilgari surilgan tadqiqotlar asosida, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili va blokcheyn texnologiyalari sug'urta risklarini baholashda aniqroq natijalarga erishish, operatsion xarajatlarni kamaytirish va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishda asosiy rol o'ynashi tasdiqlangan. Qisqasi, raqamli transformatsiya sug'urta sohasida "an'anaviy hisoblash" usullaridan "raqamli hisob-kitob"ga o'tishning zarurligini isbotlaydi – ha, bu raqamlar gaplashganda, sug'urta ham "raqamli" bo'lishi shart!

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda sug'urta andarrayting xizmatlarini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofotlari va to'lovlarini takomillashtirish jarayonlarini tahlil qilish uchun empirik va statistik usullar qo'llanildi. Ma'lumotlar sug'urta kompaniyalari hisobotlari, regulyator tashkilotlarning statistik ma'lumotlari hamda ilg'or ilmiy maqolalardan yig'ildi. Olingan ma'lumotlar korrelyatsion tahlil va iqtisodiy modellashtirish asosida baholanib, raqamli texnologiyalarning samaradorligi aniqlab berildi.

Tahlil va natijalar

Andarrayterlar tomonidan sug'urta obyekti, sug'urtaga olinayotgan mol-mulk va hayotni baholash, inson hayot tarzi to'g'risida shartnomalarni tuzishda obyektiv qaror qabul qilishi uning kompaniya uchun keltiradigan foydasi hisoblanadi. Ayniqsa, aholining hayoti bilan bog'liq sug'urta andarraytingining mohiyati o'zgacha hisoblanadi.

Bugungi kunda barcha mamlakatlarda inson, avvalo, o'z hayotini yaxshilash, umrini uzaytirish hamda moddiy jihatdan ta'minlanish darajasini oshirib borish uchun harakat qilib kelmoqda. Aynan rivojlangan mamlakatlar oilalari o'ziga qo'shimcha daromad sifatida sug'urta tizimidagi imkoniyatlardan samarali foydalanib kelmoqdalar.

Sug'urta sohasidagi barcha xizmatlarni raqamli transformatsiya orqali takomillashtirish bugungi davr talabi bo'lib qolmoqda. Sug'urta sohasining yuragi hisoblangan andarrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta tashkilotlarining moliyaviy barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatish mumkin.

So'nggi o'n yillikda an'anaviy tijorat sug'urtasida tub o'zgarishlar sodir bo'lmoqda. Sug'urtada andarrayting xizmatini raqamlashtirish orqali modernizatsiya natijasida sug'urta tashkilotlarining investitsiya daromadlari turg'unligi va rentabelligini oshirish mumkin.

Sug'urta sohasida andarrayting xizmatini raqamlashtirish orqali uchta asosiy maqsadga erishiladi. Birinchidan, sug'urtalovchilarning operatsion xarajatlari raqamli texnologiyalar qo'llanilishi oqibatida kamayadi. Ikkinchidan, sug'urta xizmatlarini sotish va tarqatish kanallari faoliyati kengayadi. Uchinchidan, risklarni nazorat qilish va tartibga solish jarayonlari yanada oydinlashadi.

Rivojlangan mamlakatlarda sug'urta sohasi, jumladan, andarrayting xizmati keng miqyosda raqamlashtirilmoqda. So'nggi yillarda yangi raqamli platformalar, ekotizimlar va boshqa raqamli tarqatish kanallari orqali innovatsion sug'urta mahsulotlari hamda xizmatlarini ishlab chiqish tobora muhim rol o'ynamoqda.

Yevropa sug'urta sektorida raqamlashtirish jadal suratda o'smoqda. Sug'urta sohasiga sun'iy intellekt va blokcheyn kabi yangi texnologiyalar kirib kelishi sug'urta kompaniyalari, sug'urta distribyutorlari, iste'molchilar va nazoratchilar uchun keng imkoniyatlarni taqdim etmoqda.

Yevropa, AQSH va Kanada kabi yirik sug'urta bozorlarida sug'urta andarraytingi xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta kompaniyalari moliyaviy barqarorlikka erishmoqda. Biroq, bu bilan birga ularning faoliyatida yangi xavflar ham paydo bo'lmoqda.

Butun dunyoda iqtisodiy jarayonlar raqamlashtirish orqali modernizatsiya qilinmoqda. Sug'urta sohasi, jumladan, andarrayting xizmati ham raqamlashtirish orqali takomillashmoqda.

Dunyo iqtisodiyotida mavjud bo'lgan turli xavf-xatarlar ichida global darajada kiber risklarning o'sayotganligining guvohi bo'lmoqdamiz. Sug'urta sohasida raqamlashtirishning o'sishi bilan bir qatorda kiber risklarning ta'siri ham paydo bo'lmoqda.

Sug'urta sohasida axborot texnologiyalari, jumladan, sun'iy intellekt, big data kabi yangi raqamlashtirish omillari ta'siri ostida sug'urta tashkilotlarining rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi kiber risklar ham ko'paymoqda. Sug'urta tashkilotlari faoliyatiga xakerlarning maqsadli hujumlari ortidan salbiy ta'sirlar ham uchramoqda.

Sug'urta sohasida amaliyot va ilmiy faoliyat bilan shug'ullangan olim F. Hasanov o'zining "Sug'urta – kiber riskdan himoyalaniş mexanizmi sifatida" deb nomlangan maqolasida DELO.UA (2018) axborot portali ma'lumotlari asosida quyidagi ma'lumotlarni keltirgan (1-rasm).

1-rasm. Halqaro miqyosda kiber jinoyatdan ko'rilgan zararlar miqdori yillar kesimida¹.

O'zbekistonda sug'urta kompaniyalarining mutaxassislari tomonidan hayotni baholash hozirgi bozor talabidan kelib chiqqan holda ommalashishi zarur. Bu esa, o'z navbatida, xalqimiz mentalitetida sug'urtani his etish va tushunishda o'zgarishlar yuz berayotganidan dalolat beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 23-oktabrdagi "Sug'urta bozorini raqamlashtirish va hayot sug'urtasi sohasini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5265-son²li qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, 2022-yil 1-yanvardan 2025-yil 1-yanvargacha qadar hayot sug'urtasi sohasida faoliyat yuritayotgan sug'urta tashkilotlarining ushbu faoliyat qismi uchun hisoblanadigan foyda solig'i bo'yicha belgilangan soliq stavkasi 50 % ga kamaytirilgani alohida ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi bozor talabiga ko'ra, sug'urta andarrayterining asosiy vazifasi avvalgidek sug'urta xizmatlarining o'z talablariga mos kelishi masalalari bo'yicha ikki tomonlama aloqadan xabardor bo'lgan xaridorning ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liqdir.

Kompaniya uchun esa xodimning yangi vazifasi – kompaniyaning bozordagi o'zgarishlarga moslashuvini tezlashtiruvchi ma'lumotlarni to'plashdan iboratdir. Ayniqsa, dunyoda ushbu yo'nalishda Yaponiya tajribasi alohida e'tiborga sazovor bo'lmoqda. U yerda yo'lga qo'yilgan sug'urta xizmatlari hajmi jihatidan (aholining qamrovi bo'yicha) yetakchilik qilib kelmoqda.

Hozirgi talab shundan iboratki, andarrayting ma'lumotlari asosida sug'urta kompaniyasida boshqaruvni va shu bilan bir qatorda andarrayting metodologiyasini har tomonlama takomillashtirish, ayniqsa, standart sug'urta shartnomalari, sug'urta turlari, sug'urta portfeli va sug'urta limitlarini belgilash bo'yicha hamda sug'urta kompaniyasining bo'limlari bo'yicha mas'uliyatni oshirib, shartnomalarni rasmiylashtirishda andarrayterlarning mas'uliyati va javobgarligini oshirish talab etiladi.

Andarrayting tizimining samaradorligini ko'p hollarda moliyaviy natijalar bilan baholash maqsadga muvofiq deb hisoblanadi:

Andarrayterning natijasi ishlab topilgan netto-mukofot, ajratilgan sug'urta rezervlari va ishni yuritish uchun qilingan xarajatlar shaklida;

Sug'urta natijasi – andarrayting natijasi summasi bilan sug'urta rezervlarini investitsiya qilishdan kelgan daromadni hisobga olgan holda aniqlanadi;

Qilingan operatsiyalardan kelgan natija tufayli olingan summa va investitsiya qilingan aksiyadorlik kapitali sug'urta kompaniyasining o'z asoschilariga foyda olib kelishini mo'ljallaydi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida sug'urta vositalarining ahamiyati va zaruriyati kundan kunga oshib bormoqda. Iste'mol bozorlarining kengayib borishi, bozorda turli mahalliy hamda xorijiy mollarning keskin ko'payib ketishi aholini sug'urta xizmatlariga bo'lgan talabini va ehtiyojini ham keskin oshirib bormoqda. Bu esa sug'urta kompaniyalarining mas'uliyatini oshiradi, raqobatni kuchaytiradi va uning samaradorligini ta'minlaydi. Qolaversa, bozor talablari asosida yangi shakldagi turli sug'urta kompaniyalarining tashkil topishini talab etmoqda.

1 <https://journal.bfa.uz/index.php/bfaj> II son 2019 yil "Sug'urta kiber riskdan himoyalash mexanizmi sifatida" Xasanov F
2 <https://lex.uz/docs/-5692504>

Sug'urta sohasida raqamli texnologiyalarni qo'llash iste'molchilarning talabiga moslashishda asosiy omil hisoblanadi. Sug'urta sohasiga blokcheyn texnologiyalarini joriy etish orqali sug'urtalovchilarning moliyaviy barqarorligi yanada oshmoqda. 2013-yildagi Accenture Consumer-Driven Innovation tadqiqotlariga ko'ra, sug'urtalanuvchilar arzonroq narxlardagi hamda qulay sug'urta mahsulotlarini talab qilmoqdalar³.

Sug'urta sohasidagi texnologik yangiliklar sug'urta kompaniyalari tomonidan foydalaniladigan sug'urta mahsulotlarini sotish kanallarining o'zgarishiga olib kelmoqda. Shu o'rinda blokcheyn texnologiyasining mohiyati haqida fikr yuritish lozim. Ma'lumotlarga ko'ra, blokcheyn (Blockchain) – bu tizim ishtirokchilariga vositachisiz, ishonchli tarzda aktivlarni uzatish imkonini beruvchi texnologiya. Masalan, blokcheynda pul ko'chirmalari haqidagi yozuvlarni saqlash mumkin. Kriptovalyutalarda aynan blokcheyndan kim, kimga va qancha virtual pul o'tkazganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni qayd qilish uchun foydalaniladi.

Biroq, blokcheynda boshqa aktivlarni ham saqlash mumkin. Umuman olganda, qog'ozda yozish mumkin bo'lgan har qanday ma'lumotni blokcheynda ham qayd etish imkoni mavjud. Biroq bunda bitta muhim farq bor – blokcheynda yozuvlarni o'zgartirish yoki soxtalashtirishning imkoni yo'q.⁴

Blokcheyn – bu fayl yoki obyekt bilan bajariladigan harakatlarni faylga xos bo'lgan kodga shifrlashga yordam beradigan texnologiya. Ushbu shifrlashni o'chirib tashlash, o'zgartirish yoki aylanib o'tish mumkin emas. Bu esa fayllarning yozuvlarini butunlay shaffof qilib turadi: u bilan qanday tranzaksiyalar, qachon va kim tomonidan amalga oshirilganligi har doim ma'lum bo'ladi.

Bunday nomarkazlashtirilgan va axborot xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan avtonom yondashuv biznesdan tortib ijtimoiy tarmoqlargacha bo'lgan ko'plab sohalarda uzoq vaqtdan beri kutilayotgan internet xavfsizligi sohasidagi yangi imkoniyatlarni ochib beradi.

Stev O'Hearn tadqiqotlaridan shu narsa ayon bo'ladiki, blokcheyn texnologiyasi keng ko'lamli ilovalarga ega innovatsion dastur bo'lib, u turli moliyaviy sohalarda keng qo'llanilmoqda. Bunda asosiy e'tibor moliyaviy xizmatlarni soddalashtirishga – 40 % ga va xarajatlarni 70 % ga kamaytirishga qaratilganligi bilan ajralib turadi.

Sug'urta sohasida ilmiy faoliyat olib borayotgan olim I. Abduraxmonov quyidagicha ilmiy xulosalar beradi:

Blokcheyn texnologiyasidan foydalanadigan sug'urta kompaniyalari o'z faoliyatini optimallashtirish va samaradorligini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi;

Blokcheynni amalga oshirish samaradorligini to'liq baholash va foydalanish standartlarini ishlab chiqish kerak bo'ladi.

Sug'urta sohasida blokcheynning afzalliklari bilan bir qatorda, muammolar va xavflar ham mavjud. Ular quyidagicha:

Energiya iste'moli va keng ko'lamli integratsiya jarayonlarining yuqori xarajatlari;

Kiberfiribgarlik xavfi;

Huquqiy va tartibga solish masalalari hamda ushbu boradagi standartlarning yo'qligi.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda shuni ta'kidlash mumkinki, sug'urta sohasida blokcheyn texnologiyasi yuqori istiqbolli rivojlanish salohiyatiga ega. Uning qo'llanilishi sug'urta bozorida yangi mahsulotlarning paydo bo'lishiga (R2R sug'urta, mikrosug'urta, manzilli (parametrik) sug'urta) hamda ularning rivojlanishiga olib keladi.

Shuningdek, blokcheynning muvaffaqiyatli ishlashi uchun tartibga solish va qonunchilik asoslarini aniq ishlab chiqish va kutilayotgan "tarmoq effekti" ni oydinlashtirish zarur. Bundan tashqari, texnologiyalarni dastlabki joriy etishdan oldin ularning afzalliklari va kamchiliklarini diqqat bilan o'rganish hamda tahlil qilish, risklarni hisobga olish va ularning oqibatlarini minimallashtirish talab etiladi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun ilmiy asoslangan strategiyalarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.⁵

Sug'urta sohasida XX–XXI asrlar davomida bir qator fundamental texnologik o'zgarishlar yuz berdi. Sug'urta bozorida aktuariylar instituti faoliyat ko'rsatishi natijasida risklarni boshqarishda yangi

3 The Accenture 2013 Consumer-Driven Innovation Survey: Explore the <http://www.accenture.com/data/microsites/URL:/consumerdriveninnovation/Pages/index.aspx>.

4 <https://ictnews.uz/uz/09/08/2018/blockchain-2/>

5 Абдурахмонов И. Суғурта соҳасида рақамли технологияларни қўллаш истиқболари //MOLIYA VA BANK ISHI. – 2022. – Т. 8. – №. 1. – С. 95-99.

imkoniyatlar yaratildi. Axborot texnologiyalarining sug'urta sohasida keng qo'llanilishi natijasida sug'urta kompaniyalari moliyaviy barqarorlikka erishmoqda.

Rossiyalik olimlar Sigantov A. A. va Brizgalov D. V. fikriga ko'ra, sug'urta sohasining raqamlashtirilishi natijasida Rossiya sug'urta bozorida ko'plab ijobiy iqtisodiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Jumladan, sug'urta sohasida samaradorlik va rentabellik oshib, o'zaro va tijorat sug'urtasi o'rtasida P2P sug'urta platformalari shakllanmoqda. Sug'urta munosabatlarida ijtimoiylik darajasi ortib, yangi sug'urta mahsulotlari va xizmatlari paydo bo'lmoqda. Shu bilan birga, sug'urta sohasida mehnat resurslariga bo'lgan talab o'zgarib bormoqda.⁶

Sug'urtada andarrayting xizmatini raqamlashtirish natijasida risklarni boshqarishda yangi metodlar shakllanib, sug'urtalovchilarning xarajatlari kamayishi hamda risklarni sug'urtaga qabul qilish bo'yicha xulosa chiqarishga ketadigan vaqt qisqarishi kuzatilmoqda.

Insurtech nomi bilan tanilgan raqamli sug'urta – sug'urta sektorida jadal rivojlanayotgan soha bo'lib, u sug'urta kompaniyalari va mijozlarga ko'plab foyda keltiradi. Ushbu texnologiya sug'urta jarayonlarini avtomatlashtirish, risklarni boshqarish, mijozlar bilan o'zaro munosabatlarni yaxshilash hamda sug'urta sohasida yanada moslashtirilgan va samarali yechimlarni taklif qilish uchun sun'iy intellekt, ma'lumotlarni tahlil qilish, Internet buyumlari (IoT) va blokcheyn kabi zamonaviy texnologiyalardan foydalanadi.⁷

Raqamli inqilob davrida moliyaviy industriya, ayniqsa, sug'urta sanoati innovatsion vositalar va texnologiyalar tufayli dinamik o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Raqamli transformatsiya mijozlarning o'zgaruvchan talablariga moslashishni va bozorda samarali raqobatlashishni xohlaydigan kompaniyalarning asosiy strategiya elementiga aylanmoqda.

Blokcheyn texnologiyasi – xavfsiz va samarali tranzaksiyalarni boshqarish vositasi bo'lib, asosan kriptovalyutalarni qo'llab-quvvatlovchi texnologiya sifatida tanilgan. Biroq, blokcheyn sug'urta sohasida ham ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu texnologiyadan foydalanish tufayli sug'urta kompaniyalari tranzaksiyalarni samarali boshqarishi, hisob-kitob jarayonlarini tezlashtirishi va firibgarlik xavfini bartaraf etishi mumkin. Shuningdek, sug'urta tarixini shaffof kuzatish imkoniyati yaratiladi, bu esa mijozlar ishonchini oshiradi.

Big Data – qaror qabul qilish jarayonlarini optimallashtirish. Katta ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellektning joriy etilishi sug'urta kompaniyalariga ma'lumotlarni yaxshiroq tushunish imkonini beradi. Buning yordamida ular takliflarni mijozlarning individual ehtiyojlariga moslashtirishlari, yangi xavflarni prognoz qilishlari va qaror qabul qilish jarayonlarini yaxshilashlari mumkin.

Narsalar Interneti (IoT) – monitoring va xavflarni minimallashtirish. IoT-ga ulangan qurilmalar vaziyatni doimiy ravishda kuzatib borish imkonini taqdim etadi, bu esa sug'urta sanoati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Masalan, avtomashinalarni sug'urtalash sohasida avtotransport vositalaridan olingan telemetriya ma'lumotlari xavfni aniqroq baholash va mukofotlarni to'g'rilash imkonini beradi. Sog'liqni saqlash sug'urtasi holatida esa aqlli soatlar mijozlarga ularning sog'lig'ini kuzatish imkonini yaratadi, bu esa sug'urta siyosati xarajatlariga ta'sir qilishi mumkin.

Interaktiv ilovalar va chatbotlar. Interaktiv ilovalar va chatbotlarning joriy etilishi mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilashning muhim tarkibiy qismiga aylandi. Mijozlar ma'lumot va yordamga tez va oson kirishni kutishadi. Mobil ilovalar, chatbotlar va virtual yordamchilar uzluksiz muloqot qilish, savollarga javob berish va so'rovlarni inson ishtirokisiz ko'rib chiqish imkonini beradi.

Natijada, zamonaviy vositalar va texnologiyalar sug'urta sohasida raqamli transformatsiyani amalga oshiruvchi asosiy omilga aylanmoqda. Ushbu innovatsiyalarni muvaffaqiyatli joriy etayotgan kompaniyalar nafaqat yangi voqelikka moslashadi, balki mijozlar bilan mustahkam aloqalar o'rnatadi va raqamli biznes muhitida raqobatdosh ustunlikka erishadi.

Raqamli sug'urta transformatsiyasi sanoat uchun yangi ufqlarni ochadi. Bu nafaqat muqarrar, balki kuchli raqobatbardosh bozorda kompaniyalarning omon qolishi uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli transformatsiya faqatgina yangi texnologiyalarni joriy etish emas, balki, eng avvalo, fikrlash tarzini o'zgartirish va mijozlarning talablariga moslashish jarayonidir.

6 Цыганов А. А., Брызгалов Д. В. Цифровизация страхового рынка: задачи, проблемы и перспективы // Экономика. Налоги. Право. – 2018. – Т. 11. – № 2. – С. 111-120.

7 <https://www.comarch.com/finance/articles/digital-insurance-transformation-challenges-and-opportunities/>

Yangi texnologiyalar va strategiyalarga moslashish nafaqat operatsion samaradorlikni oshirish, balki mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash va foydani oshirish imkonini ham beradi. Raqamli transformatsiya sug'urta kelajagi uchun asosiy omilga aylanmoqda.

Xorijlik olim Jonatan Yundtning fikricha, andarrayting hech qachon to'liq avtomatlashtirilmaydi, chunki risklarni boshqarish maqsadi har doim insoniy mulohazaning elementini talab qiladi.

Sug'urta texnologiyalariga asoslangan sof qoidaviy andarrayting bozordagi o'zgarishlarni to'liq hisobga olmaydi. Masalan, yangi xavflarning paydo bo'lishi, qoplama va narxlarni o'zgartirish zarurati yoki hamkorlar va mijozlarning barcha ehtiyojlarini qondirish zaruriyati kabi jihatlar inson omilisiz to'liq amalga oshirilmaydi.⁸

Shuning uchun biz ilmiy xulosalar asosida aytishimiz mumkinki, sug'urta andarraytingi turli zamonaviy axborot texnologiyalari instrumentlaridan qisman foydalanadi, lekin to'liq emas. Bizning fikrimizcha, sug'urtada andarrayting xizmatini mutlaqo to'liq avtomatlashtirib bo'lmaydi, chunki risklarni boshqarishda turli o'zgarishlarni faqat inson ongi orqali aniqlash ijobiy natijaga sabab bo'ladi.

Andarraytingning hayot sug'urtasidagi ishtiroki ushbu sug'urta sohasining rivojlanishiga olib keladi. Hayot sug'urtasi bo'yicha xarid jarayonlarining ma'lum bir bosqichlarida, ayniqsa, xaridorlar o'z sotib olayotgan tovarining afzalligini ko'rsatishga erishishi, xaridorni sug'urta polisini sotib olishga undashi kerak bo'lganda, bu jarayon eng samarali kommunikatsiya vositasi hisoblanadi.

Andarrayterlar sug'urta polislarini sotishni kompaniya xodimlarining asosiy maqsadi deb qabul qilgan holda, hayot sug'urtasida shaxslar bilan muloqotni aynan shartnomalar tuzish orqali kengaytirib boradi. Andarrayterlar sug'urta mahsulotlarini sotishda marketing strategiyasini amalga oshirishda va savdo xodimi o'ynaydigan rol ni belgilab olishda alohida e'tibor qaratishi zarur bo'ladi.

O'zgarishlarga moslashadigan andarrayter foydani faqatgina o'z iste'molchisini yaxshi bilganida va uning ehtiyojlarini to'la qondirgan holdagina olish mumkinligini yaxshi bilishi zarur. Andarrayter o'z faoliyatida marketingda sug'urta bozorini tahlil qilish natijasida chiqarilgan xulosalardan ham foydalanishi kerak.

Sug'urta mahsulotlari iste'molchilarini o'rganish "SOS" konsepsiyasi asosida ham amalga oshirilishi mumkin. Ushbu konsepsiya quyidagi elementlardan iborat:

Bozor ishtirokchilari (bozorda xaridni kim amalga oshiradi?) (*occupants*);

Bozor predmetlari (bozorda qanday mahsulotlar va predmetlar sotiladi va sotib olinadi, qanday qondirilmagan ehtiyojlar mavjud?) (*objects*);

Bozor ishtirokchilarining maqsadlari (nima uchun ular xarid qiladi?) (*organizations*);

Bozorda ishtirok etadigan tashkilotlar (iste'molchi bilan birga bozorda yana kim harakat qiladi?);

Bozordagi operatsion jarayonlar (xarid qanday amalga oshadi?) (*operations*);

Xarid imkoniyatlari (xarid qachon amalga oshadi?) (*occasions*);

Sotish kanallari (xarid qayerda amalga oshadi?) (*outlets*).

Andarrayter tomonidan shartnoma tuzishda to'g'ri qaror qabul qilish faqatgina yuqoridagi usullardan foydalanish bilangina emas, balki motivlarni tadqiq etish orqali ham amalga oshiriladi. Bevosita savol bermasdan turib, tegishli ma'lumotlarni olish o'ziga xos san'at hisoblanadi. Shu maqsadlarda axborotni bilvosita yo'llar bilan olish uchun nozik usullar majmuasidan foydalaniladi. Teran so'rov va proyeksiyon shakllar shunday usullarga kiradi.

Andarrayter tomonidan shartnoma tuzishda to'g'ri qaror qabul qilishda proyeksiyon shakllar usulining asosiy maqsadi – shaxsning ma'naviy olamiga kirib borish, tadqiq etilayotgan shaxslarning munosabatlari, harakatlari va motivlarini o'rganishdir. Bu shaxslarning boshqa insonlar va voqealar haqidagi mulohazalari yoki yozma fikrlari orqali ularning ichki dunyosini tushunishga yordam beradi.

Shaxs proyeksiyasi – boshqa kishilarni, atrofdagi insonlarni va voqealarni baholash jarayonida respondentlar o'zlarining ayrim shaxsiy xislatlarini yoki kayfiyatlarini aks ettirishiga asoslanadi.

Masalan, gapni to'ldirish testi, so'zlar majmuasi testi, fikrlar kompleksi va shu kabi boshqa testlar shaxsning ichki fikrlash jarayonlarini aniqlashga yordam beradi. Andarrayter tomonidan shartnoma tuzish jarayonida to'g'ri qaror qabul qilishda savollarga javoblar har xil bo'lishi mumkin, bu esa respondentlarning har xil xulq-atvor namunalarini aks ettiradi. Shu asosda iste'molchilarni alohida guruhlariga tasniflash va ularning har birining qiymatini aniqlash imkoniyati yaratiladi.

8 <https://global.hitachi-solutions.com/blog/future-of-underwriting/>

Jahon tajribasida sug'urtachi bilan sug'urtalanuvchi orasidagi munosabatlar muhim o'rin tutadi. Sug'urta mukofoti esa sug'urtalanuvchining sug'urtalovchiga to'laydigan takrorlanib turuvchi to'lovi sifatida tushuniladi. Shu sababli, sug'urta xizmati bozorining inqiroz davrida bu jarayonni yanada chuqurroq tahlil qilish talab etiladi.

Buni amalga oshirish uchun andarrayting bo'limi sug'urta mukofotini to'lovchi sug'urtalanuvchining ma'lumotlarini chuqur o'rganadi. Shuningdek, sug'urtalanuvchi olib kelayotgan risk darajasi, kutilayotgan foyda yoki zarar har tomonlama tahlil qilinadi va shundan so'ng xulosa chiqariladi. Chunki har qanday risk sug'urta kompaniyasiga foyda keltirishi yoki zarar yetkazishi mumkin. Shu bois, andarrayter sug'urta kompaniyasiga foyda kelishini prognoz qila olishi kerak. Ya'ni sug'urta kompaniyasi va uning jamoasining iqtisodiy-ijtimoiy manfaatlari aynan sug'urta shartnomasining oqilona tuzilganligi bilan bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Aggour K. S. et al. Automating the underwriting of insurancye applications //AI magazine. -2006. - T. 27. - №. 3. - S. 36-36.
2. Taylor, Gregory C. "Underwriting strategy in a competitive insurancye environment." Insurancye: Mathematics and Economics 5.1 (1986): 59-77
3. Pokorski, Robert J. "Insurancye underwriting in the genetic era." Cancyer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancyer Sociyety 80.S3 (1997): 587-599.
4. <https://www.swissre.com/institute/research/topics-and-risk-dialogues/china/digital-underwriting-life-health-insurancye-china>.
5. Html <https://www.milliman.com/en/insight/global-underwriting-germany>
6. <https://www.salarexplorer.com/average-salary-wage-comparison-japan-insurancye-underwriter>
7. <https://www.salarexpert.com/salary/job/insurancye-underwriter/japan>
8. <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/wages-occupation/665/ca> Job Bank Kanadaning milliy bandlik xizmati
9. <https://worldsalariyes.com/average-insurancye-underwriter-salary-in-moscow/russia/>
10. <https://www.eriyei.com/salary/job/life-insurancye-underwriter/kazakhstan> ERI Iqtisodiy Tadqiqotlar Instituti
11. "Sug'urta faoliyati to'g'risidagi qonun" 2022-yil 25-fevraldagi 730-sonli O'zbekiston Respublikasining Qonuni.
12. <https://insurtechdigital.com/articles/top-10-insurancye-underwriters>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100